

“El parlamentarismo de los ausentes: materialización del derecho de participación y petición (arts. 23 y 29 CE) de los partidos políticos extraparlamentarios en España (1977-2023)”.

Prof. Dr. Fco. Manuel Silva Ardanuy

Dpto. Derecho Constitucional

Universidad de Sevilla (fsilva@us.es)

[Sumario]

I.-Introducción. II.-Caracterización de la representación de los partidos políticos en el ciclo de elecciones generales (1977-2023). III.-Articulación de la participación y petición de los partidos sin representación parlamentaria. IV.- Limitaciones a la participación de las fuerzas extraparlamentarias: STC 163/2011, de 2 de noviembre de 2011 V.-Conclusiones: fragmentación ideológica y reagrupamiento partidario. VI.-BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.

I.-Introducción.

En el periodo comprendido entre la convocatoria de las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 y las elecciones generales del 23 de julio de 2023 la ciudadanía con derecho a voto ha sido convocada para elegir a sus representantes tanto en el Congreso como en el Senado en quince ocasiones. Del total de candidaturas electorales que se han presentado en los distintos procesos electorales (1.095 candidaturas) tan sólo cuarenta y cuatro partidos/coaliciones de partidos han conseguido obtener representación en el Congreso de los Diputados a lo largo de la actual etapa democrática.

El Reglamento del Congreso de los Diputados de 24 de febrero de 1982¹ establece en su Título II (De los Grupos Parlamentarios) la forma en que los Grupos Parlamentarios ejercen su acción parlamentaria (arts.23-29) si bien no existe ninguna disposición reglamentaria que permita a aquellos partidos y coaliciones de partido intervenir en la actividad de la Cámara Baja si no es a través de la canalización de sus iniciativas a través de los Grupos Parlamentarios en los términos que establece el Título IX (De las interpelaciones y preguntas) del Reglamento (arts. 180-192) o incorporándose a lo establecido en el art. 87.3 CE que prevé la participación de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firma (Iniciativa Legislativa Popular)².

Dejando al margen el periodo electoral regulado por lo establecido en Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General³ en el que las distintas candidaturas concurren en pie de igualdad a fin de convertir el apoyo electoral en representantes en las distintas Cámaras, aquellas fuerzas políticas que no alcanzan al menos un escaño en el Congreso ven limitada de forma severa su capacidad para desarrollar parte de sus funciones estatutarias y constitucionales. Debe indicarse que la no disposición de los instrumentos de participación que se generan a partir de la obtención de representación institucional no puede en modo alguno achacarse a una insuficiencia del sistema democrático-representativo sino a la falta de apoyo electoral en términos que, en aplicación de la fórmula electoral, permitieran a estas formaciones políticas obtener representación. Subyace a pesar de lo afirmado, un escenario en el que un número importante de electores, debido parcialmente al sistema electoral vigente, no cuentan con una vía de acceso a la

¹ BOE nº 55, de 5 de marzo de 1982.

² Sánchez Navarro, A.J. (1998): Constitución, igualdad y proporcionalidad electoral, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pág.13. Ferrajoli, L. (1996): Derechos y garantías. La Ley del más débil, Trotta, Madrid, págs..29-33.

³ BOE nº 147, de 20 de junio de 1985

acción parlamentaria a través de aquellas opciones con las que muestran un mayor grado de identificación (en las elecciones generales de marzo de 1993 1.425.528 electores apoyaron a fuerzas políticas que no consiguieron representación en el Congreso, el 6.09% del total).

El art. 23 CE se caracteriza por ser un ejercicio de ejercicio directo no existiendo diferencia en la manera en que la ciudadanía ejerce el derecho, aunque existan diferencias en los resultados que dicha participación provoca (elegir representantes a los distintos niveles de representación política o participar en consultas de carácter referendario en los términos que establece el art. 92 CE)⁴.

La STC 51/1984 ha venido a precisar que la titularidad del derecho corresponde en exclusiva a las personas físicas excluyendo a los propios partidos políticos (STC 36/1990, de 1 de marzo) a pesar de la consideración constitucional que éstos reciben (art.6 CE) y de la función de promoción de la participación que ostentan⁵.

La presente comunicación aborda la identificación y caracterización del conjunto de fuerzas políticas extraparlamentarias a fin de conocer las dinámicas de participación electoral de aquellas fuerzas que no han obtenido representación parlamentaria en ninguna legislatura o que, habiendo alcanzado escaño no han logrado consolidar su posición. Conocer los mecanismos de participación parlamentaria que asisten a las fuerzas políticas extraparlamentarias a partir de lo dispuesto en los arts. 23 y 29 CE es el objeto del presente estudio.

II.- Caracterización de la representación de los partidos políticos en el ciclo de elecciones generales (1977-2023).

A fin de poder caracterizar el comportamiento electoral a partir de los resultados obtenidos en las quince elecciones generales celebradas desde 1977 hasta el año 2023 se opta por establecer como elementos preliminares y a partir de su tratamiento cuantitativo la evolución del censo electoral para el periodo estudiado que en los cuarenta y seis años transcurridos ha pasado de 23.583.762 ciudadanos con derecho a voto a los 37.469.458 en 2023 lo que supone un incremento de 13.885.696 votantes potenciales. Este aumento del censo electoral apareja un incremento de los ciudadanos que ejercen su derecho de forma proporcional pasando de 18.590.130 de votos emitidos en 1977 a 24.688.087 en los comicios de julio de 2023. Se analiza el total de candidaturas presentadas, así como el número de candidaturas que habiéndose presentado obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados y aquellas que no obtuvieron representación. Dentro del conjunto de candidaturas que no llegaron a obtener un escaño en el Congreso se analiza aquellas que no alcanzaron el 0.1% de apoyo electoral y aquellas que no alcanzaron en términos absolutos el apoyo de más de diez mil electores. Finalmente, y con objeto de conocer la reiteración y el perfil de los partidos, federaciones y coaliciones extraparlamentarias se ordena por convocatoria electoral el conjunto de las diez fueras políticas extraparlamentarias más representativas por su número de apoyos y por el porcentaje de sufragios obtenidos.

⁴ López Guerra, L. (1993): “El derecho de participación del artículo 23.2 de la Constitución española”, en Los derechos fundamentales y libertades públicas. XIII Jornadas de Estudio de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid, 1993. págs. 1177 y 1178. Ruiz-Rico Ruiz, G.: El estado social autonómico: eficacia y alcance de las normas programático- sociales de los estatutos de autonomía. Revista Española de Derecho Constitucional. 2002, nº 65, pág.18-24.

⁵ Lo expresado en el art. 23 CE es compatible con el interés legítimo reconocido por el Tribunal Constitucional a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios para el empleo del recurso de amparo constitucional para la defensa de los derechos de participación política 8SSTC 53/1982 y 35/1985, 81/1991, 177/2002, 361/2006 y 74/2009). Aragón Reyes, M., Planeamiento general: partidos políticos y democracia directa, en Biglino Campos, P. (coord.), Partidos políticos y mediaciones de la democracia directa. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016, págs..101-111. Presno Linera, M. A. “Las garantías del derecho de participación política a través del sufragio activo”, Revista de Derecho Político, 52, 2001.

Gráfico 1.-Evolución censo electoral elecciones generales. Congreso de los Diputados (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)⁶

Tabla 1.- Evolución censo electoral elecciones generales. Congreso de los Diputados (1977-2023).

Convocatoria	Censo electoral
Elecciones Generales Junio 1977	23.583.762
Elecciones Generales Marzo 1979	26.836.490
Elecciones Generales Octubre 1982	26.846.940
Elecciones Generales Junio 1986	29.117.613
Elecciones Generales Octubre 1989	29.604.055
Elecciones Generales Junio 1993	31.030.511
Elecciones Generales marzo 1996	32.531.833
Elecciones Generales Marzo 2000	33.969.640
Elecciones Generales Marzo 2004	34.571.831
Elecciones Generales marzo 2008	35.073.179
Elecciones Generales noviembre 2011	35.779.491
Elecciones Generales Diciembre 2015	36.511.848
Elecciones Generales Junio 2016	36.520.913
Elecciones Generales Abril 2019	36.898.883
Elecciones Generales Noviembre 2019	37.001.381
Elecciones Generales Julio 2023	37.469.458

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

⁶ Para los datos y metadatos empleados para la confección de gráficos y tablas véase <https://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/elecciones/generales> [consultado en línea: 15/01/2025 a 06/03/2025].

Gráfico 2.-Evolución votos emitidos. Elecciones Generales. Congreso de los Diputados (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 2.- Evolución votos emitidos. Elecciones Generales. Congreso de los Diputados (1977-2023).

Convocatoria	Censo electoral
Gen. Junio 1977	18.590.130
Gen. Marzo 1979	18.259.192
Gen. Octubre 1982	21.469.274
Gen. Junio 1986	20.524.858
Gen. Octubre 1989	20.646.365
Gen. Junio 1993	23.718.816
Gen. marzo 1996	25.172.058
Gen. Marzo 2000	23.339.490
Gen. Marzo 2004	26.155.436
Gen. marzo 2008	25.900.439
Gen. noviembre 2011	24.666.441
Gen. Diciembre 2015	25.438.532
Gen. Junio 2016	24.279.259
Gen. Abril 2019	26.478.140
Gen. Noviembre 2019	24.507.715
Gen. Julio 2023	24.688.087

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 3.-Candidaturas presentadas Elecciones Generales. Congreso (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 4.-Candidaturas que obtuvieron representación. Elecciones Generales. Congreso (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 5.-Candidaturas que no obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados. Lecciones Generales (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 6.-Porcentaje de candidaturas que obtuvieron representación en el Congreso. (1977-2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 7.-Número de votos totales obtenidos por las candidaturas que no obtuvieron representación en el Congreso (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 8.-Porcentaje de voto concentrado en candidaturas que no obtuvieron representación parlamentaria (Congreso de los Diputados) (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 9.-Porcentaje de candidaturas que no alcanzan el 0.1% de voto. Elecciones Generales. Congreso (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Gráfico 10.-Porcentaje de candidaturas que no obtuvieron más de 10.000 votos en Elecciones Generales. Congreso (1977-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 3.- Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Junio 1977

Candidatura	Candidato/a	Votos obtenidos	Porcentaje
Equipo Democracia Cristiana	J. M ^a Ruiz Giménez	215.841	1.18%
Alianza Socialista Democrática	Manuel Murillo	126.944	0.70%
Frente Democrático de Izquierdas	Lorenzo Benassar	122.608	0.67%
Alianza Nacional 18 de Julio	Raimundo Fdez. Cuesta	97.894	0.54%
Agrup. Electoral de Trabajadores (ORT)	José Sanromá	77.575	0.42%
Reforma Social Española	Manuel Cantarero	64.241	0.35%
Falange Española Auténtica	Pedro Conde	46.548	0.25%
Frente de Unidad de los Trabajadores	Jaime Pastor	41.208	0.22%
Candidatura Aragonesa Independiente de Centro	Hipólito García Roces	37.187	0.20%
Partido Socialista Vasco	---	36.002	0.20%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 4.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Marzo 1979.

Candidatura	Candidato/a	Votos obtenidos	Porcentaje
Partido de los Trabajadores de España (PTE)	Eladio García Castro	192.798	1.07%
PSOE-Histórico (PSOE-H)	Miguel Peydró	133.869	0.74%
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT)	José Sanromá	127.517	0.71%
Movimiento Comunista (MC-OIC)	Eugenio Del Río	84.856	0.47%
Bloque Nacional Popular Gallego (UPG)	---	60.889	0.34%
Bloc D'Esquerra d'alliberament nacional	---	56.882	0.31%
Unidade Galega	---	55.555	0.31%
Izquierda Republicana	Eladi Mañé	55.384	0.31%
Partido Carlista	---	50.552	0.28%
Bandera Roja (OCE-BR)	---	47.937	0.27%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 5.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Octubre 1982.

Candidatura	Candidato/a	Votos	Porcentaje
Fuerza Nueva	Blas Piñar	108.746	0,52%
P. Socialista de los Trabajadores	Doroteo Navarro	103.133	0,49%
P. Socialista de Andalucía P.Andaluz	Diego de los Santos	84.474	0,40%
Partit dels Comunistes de Catalunya	Pere Ardiaca	47.249	0,22%
Bloque - Partido Socialista Galego	Juan Manuel Beiras	38.427	0,18%
Unión del Pueblo Canario	F. Sagaseta	36.013	0,17%
Nacionalistes d'Esquerra	Jordi Carbonell	30.643	0,15%
Solidaridad Española	Amparo Nieto	28.451	0,14%
P.Demócrata Liberal - Converg. Canaria	Gregorio Toledo(CC)	28.285	0,13%
Extremadura Unida	E. Sánchez de León	26.148	0,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 6.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Junio 1986

Candidatura	Candidato/a	Votos	Porcentaje
Mesa Unidad de los Comunistas	Santiago Carrillo	229.645	1,14 %
P. Reformista Democrático	A. Garrigues W.	194.538	0,96 %

Partido Andalucista	----	94.088	0,46 %
Esquerra Republicana de Cat.	Francesc Vicens	84.628	0,42 %
P. Socialista de los Trabajadores	---	77.914	0,38 %
P. Comunistes de Catalunya	Joan Ramos	57.107	0,28 %
P. Soc. Galego - Esquerda Galega	---	45.574	0,23 %
Falange Española de las JONS	---	43.449	0,22 %
Unificación Comunista de España	---	42.451	0,21 %
Unitat del Poble Valencià	Josep Ernest García	40.264	0,20 %

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 7.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Octubre 1989

Candidatura	Candidato/a	Votos	Porcentaje
Agrupación Ruiz-Mateos	J.M. Ruiz-Mateos	219.883	1,07 %
Los Verdes - Lista Verde	Humberto da Cruz	158.034	0,77 %
Los Verdes Ecologistas	Félix Herrera	136.335	0,67 %
PTE - Unidad Comunista	Adolfo Piñedo	86.257	0,42 %
Esquerra Republicana de Catalunya	Joan Hortalà	84.756	0,41 %
Partido Socialista de los Trabajadores	Ángel Luis Parras	81.218	0,40 %
P. Comunista Pueblos España (PCPE)	Juan Ramos	62.664	0,31 %
Bloque Nacionalista Galego	José E. Tello	47.763	0,23 %
Coalición Galega	Senén Bernárdez	45.821	0,22 %
Unitat del Poble Valencià	Xavier Cantera	40.767	0,20 %

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 8.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Junio 1993

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Centro Democrático y Social	Rafael Calvo O.	414.740	1,76%
Los Verdes	Francisco Garrido	185.940	0,79%
Bloque Nacionalista Galego	---	126.695	0,54%
P. Andalucista	S. Pérez Bueno	96.513	0,41%
Los Ecologistas	---	68.851	0,29%
Agrupación Ruiz-Mateos - A.D.E.	J.M. Ruiz-Mateos	54.518	0,23%
Partido Andaluz de Progreso	---	43.169	0,18%
Unitat Poble Valencià	---	41.052	0,17%
Partido Socialista de los Trabajadores	---	38.068	0,13%
Unión para el Progreso de Cantabria	---	27.005	0,11%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 9.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Marzo 1996

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Andalucista	María del Mar Calderón	134.800	0,54 %
Los Verdes Europeos	Ana Segura	61.689	0,25 %
Chunta Aragonesista	José A. Labordeta	49.739	0,20 %
Unión Centrista - Centro Dem. y Social	Fernando García Fructuoso	44.771	0,18 %
Unitat Poble Valencià - Bloc Nacionalista	Xavier Hervàs	26.777	0,11 %
P. Socialista de Mallorca - E.N.E. (N.I.B.)	Maria Antònia Vadell	24.644	0,10 %
Los Verdes-Grupo Verde	---	17.177	0,07%
Convergencia Demócratas de Navarra	---	17.020	0,07%

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)	---	14.854	0.06%
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)	---	14.513	0.06%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 10.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Marzo 2000

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Grupo Independiente Liberal - BLM	Jesús Gil y Gil	78.676	0,34 %
Los Verdes	Vicenta Rico	70.920	0,31 %
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds-VpC	Joan F. Mira	58.551	0,25 %
Unió Valenciana	José M. Chiquillo	57.830	0,25 %
Unión del Pueblo Leonés	José M. Rodríguez	41.690	0,18 %
P. Aragonés Regionalista	Antonio J. Serrano	38.883	0,17 %
Unión Centrista - Centro Dem. Social	Mario Conde	23.576	0,10 %
P. Socialista Mallorca - Entesa Nacionalista	Cecili Buele	23.482	0,10 %
Los Verdes Ecopacifistas	Vicent Cuñat	22.220	0,10 %
Los Verdes de la Comunidad de Madrid	Gloria Torres	21.087	0,09 %

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 11.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Marzo 2004

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Andalucista	José Antonio González	181.868	0,70 %
Los Verdes Ecopacifistas - EVAE	Montserrat Moreno	68.027	0,26 %
Bloc Nacionalista Valencià - Esquerra Verde	Enric Xavier Morera	40.759	0,16 %
Pacte Progressista de les Illes Balears	Fernanda Ramon	40.289	0,16 %
Ciudadanos en Blanco	Félix Díaz Rubio	40.208	0,16 %
Aralar - Zutik	Xabier Sarasua	38.560	0,16 %
Partido Aragonés	Manuel LorenzoBlasco	36.540	0,14 %
Centro Democrático y Social	Teresa Gómez-Limón	34.101	0,13 %
Els Verds- Alternativa Ecologista	---	30.528	0,12%
P. Socialista de Andalucía	Carmen García	24.127	0,09 %

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 12.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Marzo 2008

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Coalición Andalucista	M.Pilar González	68.679	0,26%
Eusko Alkartasuna	Nekane Altzelai	50.371	0,19%
Los Verdes	Joan Oms	49.347	0,19%
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía	Albert Rivera	46.313	0,18%
P. Antitaurino contra Maltrato Animal	Ángel Esteban	44.795	0,17%
Partido Aragonés	Teresa Perales	40.054	0,15%
Chunta Aragonesista	Bizen Fuster	38.202	0,15%
Nueva Canarias - Centro Canario Nac.	Marino Alduan	38.024	0,14%
Los Verdes Grupo Verde	Esteban Cabal	30.840	0,12%
Aralar	Iñaki Irazabalbeitia	29.989	0,11%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 13.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Noviembre 2011

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Equo - PSM - SSP	Juan Antonio López de Uralde	216.748	0,89%
Partido Animalista contra el Maltrato Animal	Antonio Ignacio Valle	102.144	0,42%
Escaños en Blanco	---	97.763	0,40%
Partido Andalucista	Fernando Álvarez.-Ossorio	76.999	0,31%
Plataforma per Catalunya	Josep Anglada	59.949	0,25%
P. Regionalista de Cantabria	Miguel Ángel Revilla	44.010	0,18%
Por Un Mundo Más Justo	Ramiro Viñuales	27.210	0,11%
P. Comunista de los Pueblos de España	Blanca Esther Rivas	26.254	0,11%
Partido Pirata - Pirates de Catalunya	Josep Jover	25.302	0,10%
Anticapitalistas - Los Verdes Com. Madrid	Esther Vivas	22.289	0,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 14.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Diciembre 2015

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)	Silvia Barquero	220.369	0,87%
Unión, Progreso y Democracia	Andrés Herzog	155.153	0,62%
Nós - Candidatura Galega: BNG, CG, FOG, PCPG, PG.	Carme Adán (BNG)	70.863	0,28%
Unió Democràtica de Catalunya	Josep A. Duran i Lleida	65.388	0,26%
Vox	Santiago Abascal	58.114	0,23%
Recortes Cero Grupo Verde	Nuria Suárez (UCE)	48.675	0,19%
Més	Antoni Josep Verger	33.877	0,13%
P. Comunista de los Pueblos de España	Eduardo Corrales	31.179	0,12%
Geroa Bai	Koldo Martínez Urionabarrenetxea	30.642	0,12%
El Pi - Proposta per les Illes	Jaume Font	12.910	0,05%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 15.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Junio 2016

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)	Silvia Barquero	286.702	1,192%
Recortes Cero Grupo Verde	Nuria Suárez (UCE)	51.907	0,22%
Unión Progreso y Democracia	Gorka Maneiro	50.247	0,21%
Vox	Santiago Abascal	47.182	0,20%
BNG	Carlos Manuel Callón (BNG)	45.252	0,19%
P. Comunista de los Pueblos de España	Eduardo Corrales	26.627	0,11%
Geroa Bai	Daniel Innenarity (GB)	14.343	0,06%
Escaños en Blanco		11.669	0,05%
Falange Española de las JONS	Norberto Pico	9.909	0,04%
Ciudadanos de Centro Democrático	Ramiro Solanes	8.945	0,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 16.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Abril 2019

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)	Laura Duarte	328.299	1,25%
Front Republicà	Albano Dante Fachín (Som A.)	113.807	0,43%
Bloque Nacionalista Galego	Néstor Rego	94.433	0,36%
Recortes Cero Grupo Verde	Nuria Suárez (UCE)	47.363	0,18%
Nueva Canarias	Pedro Quevedo	36.225	0,14%
Partido ACTÚA	Gaspar Llamazares	30.236	0,12%
Geroa Bai	Koldo Martínez	22.309	0,09%
Por Un Mundo Más Justo	Jorge Serrano	21.863	0,08%
En Marea	Ana Seijas	17.899	0,07%
P. Comunista de los Trabajadores de España	Ástor García	14.022	0,05%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 17.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Noviembre 2019

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Animalista contra el Maltrato Animal	Laura Duarte	228.856	0,94%
Recortes Cero Grupo Verde	Sara Montero (UCE)	35.042	0,14%
Por Un Mundo Más Justo	Antonio Arturo Sieira	27.272	0,11%
Andalucía Por Sí		14.046	0,06%
P. Comunista de los Pueblos de España	Blanca Rivas (PCPE)	13.828	0,06%
P. Comunista de los Trabajadores de España	Ástor García	13.029	0,05%
Geroa Bai	Koldo Martínez	12.709	0,05%
Unión del Pueblo Leonés	Luis Mariano Santos	10.243	0,04%
P. Comunista Obrero Español	F.José Barjas	9.725	0,04%
Coalición por Melilla	Mustafa Mohamed	8.955	0,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

Tabla 18.-Principales partidos sin representación en las Elecciones Generales Julio 2023

Candidatura	Candidato/a	Votos totales	Porcentaje
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)	Yolanda Morales	165.768	0.67%
Candidatura D'unitat Popular per la ruptura (CUP)	Albert Botrán	98.794	0.40%
Frente Obrero	Roberto Vaquero	46.605	0.19%
Nueva Canarias-Bloque Canario	Luis Campos	45.557	0.18%
PDCat-E-CiU	Roger Montañola	31.687	0.12%
Recortes Cero	Nuria Suárez	23.254	0.09%
Unión del Pueblo Leonés	Luis Alberto Blanco García	23.010	0.09%
PUM+J	Raquel Torrejón Jaramillo	22.391	0.09%
Teruel Existe	Diego Loras	20.298	0.08%
P. Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)	Astor García	9.839	0.04%

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta Electoral Central (JEC)

III.- Articulación de la participación y petición de los partidos sin representación parlamentaria.

Los diferentes tamaños de las circunscripciones son uno de los elementos esenciales que alteran la proporcionalidad del sistema electoral español si bien no es el único factor. Otro de los elementos esenciales del ámbito interpartidista es la fórmula electoral. La elegida por el legislador español es la fórmula D'Hondt, a la cual además aplica una barrera o umbral electoral del 3% de los votos válidos emitidos por circunscripción⁷. Al combinarse con la circunscripción se aprecia una tendencia a la distorsión del valor del voto en las circunscripciones y de la proporcionalidad, siendo bastante favorable a los partidos mayoritarios y desfavorables a los minoritarios, sobre todo cuando estos compiten a nivel nacional, profundizando en la opción que prima en nuestro ordenamiento que favorece la gobernabilidad frente a la proporcionalidad, tal y como expresa la STC 75/1985, de 21 de junio de 1985:

“Alteración de la proporcionalidad de otro tipo, y que en nuestro ordenamiento corresponde por entero al legislador, es la que deriva de la necesidad de instrumentar una fórmula matemática para la atribución de escaños en función de los votos obtenidos. Existe una considerable variedad de tales fórmulas y sus efectos, aunque todas ellas estén presididas por el criterio de la proporcionalidad, son bien distintos para ésta; así, en lo que se refiere a la regla de Hondt, que ha sido la establecida en nuestro régimen electoral mediante el art. 20.4 a) y c) del Real Decreto-ley 20/1977, de su aplicación resulta cierta ventaja relativa -aunque no superior a la de otras fórmulas consideradas igualmente proporcionales- para las listas más votadas, y ello como consecuencia del peculiar sistema de cocientes sucesivos que dicha regla articula.”⁸

Lo reseñado por el Tribunal Constitucional tiene especial incidencia en aquellas circunscripciones electorales provinciales medianas (6 a 9 escaños) y pequeñas (1 a 5 escaños), es decir, tiene especial incidencia en 45 de las 52 circunscripciones lo cual provoca una importante distorsión de la proporcionalidad, y por tanto, del valor del voto a la hora de su traducción a escaños por la fórmula electoral, produciendo importantes efectos de infra y sobrerrepresentación de los ciudadanos a la hora de votar entre las circunscripciones. Esta circunstancia tiene un severo efecto en el número de partidos/coaliciones que obtienen representación en las instituciones.

Sin embargo, la fórmula electoral no condiciona el sistema hasta el punto de, por ella misma, transformar su comportamiento electoral en mayoritario sino que se configura como un elemento que acentúa este comportamiento en función de la concentración del voto⁹. Esta concentración del voto, aunque afectada por la fórmula electoral también, está más vinculado con: en primera instancia el tamaño de la circunscripción y la barrera electoral, y en segunda con los elementos demográficos y la actuación de los partidos políticos (candidatos, campaña, programas electorales etc.) En otras palabras, para la autora, consideración con la que estamos de acuerdo y así lo apoya lo hasta ahora estudiado, el grado de proporcionalidad de nuestro sistema electoral no está en función del sistema empleado (proporcional o mayoritario) sino de la combinación de tres

⁷: Álvarez Conde, E. y García Couso, S. La barrera electoral, Revista de Derecho Político, nº. 52 (2001), pág. 195. Véase Cámara Villar, G. (1998) “Sobre la proporcionalidad como criterio y límite constitucional del sistema electoral español”, en Montabes Pereira, J. (ed.), El sistema electoral a debate: veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), Centro de Investigaciones Sociológicas, Sevilla.

⁸ STC 75/1985, de 21 de junio de 1985, Fundamento Jurídico 5º, párrafo 9º, pág. 18.

⁹ Salvador Crespo, M. Sistemas Electorales, Sistemas de Partidos y Formación del Gobierno en España. Situación actual. Diritto Pubblico Europeo Rassegna online. Fascicolo 1 (2020), pág. 5. Bastida Freijedo, F.J., Villaverde Menéndez, I., Requejo Rodríguez, P., Presno Linera, M., Balaguer Callejón, M.L. (2010): Igualdad y Constitución Española, Tecnos, Madrid.

elementos: el número de escaños a repartir, el tamaño de la circunscripción electoral y la barrera electoral empleada.

El comportamiento electoral expresado en los apartados anteriores encuentra acomodo en lo expresado por Bilbao Arrese al analizar las curvas de incentivos de las elecciones celebradas entre 1978 a 1994 cuando define nuestro sistema electoral, en la parte de sus resultados, dividido en tres regiones: “una región de ganancia de escaños, ocupada siempre por dos partidos, una región de equilibrio, ocupada por partidos nacionalistas y una región de pérdidas, ocupada hasta 1993 por dos partidos, y en la que hoy permanece en solitario Izquierda Unida”¹⁰. Mientras el primero analiza los resultados que la configuración del sistema jurídico-electoral español produce en los resultados de los diferentes comicios, la segunda analiza los elementos configuradores del sistema que posibilitan esos resultados.

Definido el impacto que la fórmula electoral tiene sobre el sistema de representación política español debe abordarse la función que desempeña la barrera o umbral electoral. Fijada en el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción electoral provincial, la barrera electoral se encuentra estrechamente ligada a la fórmula electoral, pues es la encargada de marcar el mínimo de votos que un partido debe obtener para poder acceder al reparto de escaños de la Ley D’Hondt y, si cuenta con el número de votos necesarios en el reparto, obtener representación en las instituciones públicas¹¹. De la combinación del impacto de la barrera electoral y la fórmula electoral con las circunscripciones se obtiene un impacto en la proporcionalidad del sistema de reparto electoral que prima la gobernabilidad, perjudicando la proporcionalidad y reduciendo el número de partido presentes en las instituciones de representación de la ciudadanía. Como efecto colateral, se produce la depreciación de un importante número de votos que fueron a parar a fuerzas extraparlamentarias debido a:

-Que al ser emitidos por la ciudadanía hacia partidos políticos o plataformas que finalmente no alcanzarán el número de votos mínimo provincial para superar la barrera electoral y entrar en el reparto de representantes en la institución que se elija en esa elección concreta.

-Que los votos emitidos a partidos o plataforma que, si consiguiendo el número de votos mínimos para pasar la barrera electoral no se transformaran en escaños debido a no alcanzar, en el reparto mediante fórmula D’Hondt, el número necesario de votos para obtener representación en la institución en proceso de elección.

Los efectos de esta barrera son claros, pues al configurarse una barrera mínima a escala estatal se perjudica a los partidos que pueden tener presencia concentrada en pocos distritos. Es el caso de los partidos nacionalistas o regionalistas, implantados únicamente en una parte del territorio estatal. En cambio, una barrera mínima en cada distrito perjudica a los partidos menores que tienen un apoyo disperso, repartido de manera relativamente equilibrada a lo largo del país¹².

La finalidad perseguida por el legislador español al aplicar la barrera a nivel de las circunscripciones provinciales es doble. Por un lado, favorecer la concentración del voto

¹⁰ Bilbao Arrese, J.M. Ley Electoral y Sistema de Partidos en España, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), nº 85, Julio-septiembre 1994, pág.320. Presno Linera, M. A. “Las garantías del derecho de participación política a través del sufragio activo”, Revista de Derecho Político, 52, 2001, págs..53-55.

¹¹ Arnaldo Alcubilla, E. (2002): El carácter dinámico del régimen electoral español, CEPC, Madrid, pág. 101. Véase Canosa Usera, Raúl. (1988). Interpretación constitucional y fórmula política. CEPC, Madrid, págs. 61-63.

¹² Collier Porta, X. Jaime A M. y Mota, F. (2016): El poder político en España: Parlamentarios y ciudadanía, CIS, colección Academia, Madrid. Véase Vallés, J.M. y Bosch, A. (1997): Sistemas electorales y gobierno representativo, Ariel, Barcelona, págs. 77-83. Véase Álvarez Conde, E. y García Couso, S. La barrera electoral, Revista de Derecho Político, nº. 52 (2001), pág. 194.

beneficiando a los partidos nacionalistas-regionalistas y posibilitando su entrada en las instituciones. Por otro, reducir el fraccionamiento parlamentario y aumentar la gobernabilidad mediante la facilitación de gobiernos muy estables, los cuales se verán apoyados por grandes mayorías parlamentarias.

A lo largo de dieciséis elecciones generales puede constatarse que los partidos minoritarios con apoyos electorales dispersos en todo el territorio nacional han sido sistemáticamente perjudicados, mientras que los partidos de signo nacionalista o regionalista, con el voto concentrado en algunas circunscripciones ha logrado siempre una representación equitativa y constante. Esto nos lleva a inferir que nuestro sistema electoral, mediante sus diversos mecanismos de corrección (entre ellos la barrera electoral), hace convivir dos contradicciones: mientras que en el ámbito provincial contiene fuertes incentivos contra la fragmentación, tiende a favorecerla cuando los apoyos electorales son recibidos por partidos autonómicos o provinciales no mayoritarios¹³.

Podemos afirmar, que el conjunto de mecanismos que emplea el sistema electoral español crea una distorsión de la representación proporcional que beneficia a los partidos mayoritarios, nacionalistas y de ámbito local, perjudicando en consecuencia a las formaciones políticas que concurre a nivel nacional pero que no cuentan con los apoyos electorales de los partidos mayoritarios¹⁴.

Como último apunte, nos señala la autora que, nuestro sistema electoral también favorece la formación de gobiernos estables y mayorías absolutas. En las quince citas electorales celebradas a Cortes Generales el PSOE ha ganado ocho (8), dos (2) de ellas con mayorías absolutas, y el Partido Popular ha ganado seis (6) elecciones con otras dos (2) mayorías absolutas. Ambos partidos han concatenado sus victorias electorales con una segunda legislatura, todo ello favorecido por un sistema electoral que les es favorable. Debido principalmente a la aparición de nuevos partidos a través del uso de ventanas de oportunidad política, ya comentadas anteriormente, los arcos parlamentarios de las diferentes entidades públicas de representación política española se han visto fragmentados, aunque, debido a las cortapisas jurídico-electorales ya comentadas, continúan existiendo dos partidos mayoritarios destacados.

La aplicación de la barrera electoral a nivel provincial es uno de las principales dificultades (aunque no la única) que los partidos minoritarios o de nueva creación con escasa implantación territorial, encuentran para poder llegar a ostentar representación en las instituciones públicas.

Como en el caso de la proporcionalidad y la fórmula electoral, el TC ha tenido oportunidad de posicionarse respecto a la barrera electoral del 3% de los votos válidos en la STC 75/1985, de 21 de junio de 1985, con un argumento jurídico-histórico en favor de la gobernabilidad:

“La validez constitucional de esta finalidad (desfragmentación parlamentaria) es lo que justifica, en último término, el límite del 3 por 100 impuesto por el legislador, y esa validez se aprecia si tenemos en cuenta que el proceso electoral, en su conjunto, no es sólo un canal para ejercer derechos individuales (personales o de grupo) reconocidos por el art. 23 de la Constitución, sino que es también, a través de esta manifestación de estos derechos subjetivos, un medio para dotar

¹³ Barreiro, B. (2002), La participación de los españoles en elecciones y protestas. Estudio de Progreso 12/2002, Madrid, Fundación Alternativas, págs..10-14. Salvador Crespo, M. Sistemas Electorales, Sistemas de Partidos y Formación del Gobierno en España. Situación actual. Diritto Pubblico Europeo Rassegna online. Fascicolo 1 (2020), pág. 11.

¹⁴ Arnaldo Alcubilla, E. (2002): El carácter dinámico del régimen electoral español, CEPC, Madrid, págs..21.25. Arnaldo Alcubilla, E. (2002): El carácter dinámico del régimen electoral español, CEPC, Madrid, pág.9. Pérez Alberdi, M. R.: “La delimitación del derecho de sufragio activo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Derecho Político, nº 88, sept-dic 2013, págs..1-12.

de capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático y proporcionar centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general a la acción de aquél.

La experiencia de algunos períodos de nuestra historia contemporánea y la de algunos otros regímenes parlamentarios enseñan, sin embargo, el riesgo que, en relación a tales objetivos institucionales, supone la atomización de la representación política, por lo que no es, por lo tanto, ilegítimo que el ordenamiento electoral intente conjugar el valor supremo que, según el art. 1.1 CE, representa el pluralismo - y su expresión, en este caso, en el criterio de la proporcionalidad- con la pretensión de efectividad en la organización y actuación de los poderes públicos, por lo que la posibilidad de tal limitación de la proporcionalidad electoral resulta tanto más justificada cuanto que, según hemos visto, no cabe, en rigor, hablar de un derecho subjetivo a la misma sobre la base estricta del art. 23.2 CE”¹⁵.

Con base en lo anterior, el Tribunal Constitucional argumenta la doble funcionalidad del artículo 23 CE: derecho a sufragio y canal por el que las instituciones públicas y de gobierno toman cuerpo y forma, con objeto de salvaguardar el interés general protegido constitucionalmente.

En segundo lugar, al balancear los principios de representación proporcional y pluralista de nuestra legislación electoral que debe imperar en nuestras instituciones, y la salvaguarda de los intereses públicos que se pretende garantizar a través de estas, respalda la apuesta del legislador español al procurar una menor fragmentación parlamentaria en pos de la constitución de unos poderes públicos dotados de una mayor eficacia y eficiencia.

Todo ello, en base a la experiencia política de periodos históricos anteriores de España, en los cuales la excesiva fragmentación parlamentaria (y por tanto, de proporcionalidad electoral) dificultó la gobernabilidad y efectiva actuación de los poderes públicos. No comete un error el Tribunal Constitucional al hacer estas consideraciones, puesto que un sistema jurídico-electoral que fomente en exceso la proporcionalidad podría producir situaciones como un Gobierno en minoría con un Parlamento excesivamente atomizado y polarizado puede desencadenar, en última instancia, una severa inestabilidad dentro de la institucionalidad del Estado de Derecho.

IV.- Limitaciones a la participación de las fuerzas extraparlamentarias: STC 163/2011, de 2 de noviembre de 2011.

A partir de lo conceptuado en los apartados anteriores trae causa analizar la posición del Tribunal Constitucional acerca de la preservación de lo establecido en los arts. 14, 16.2, 23.1 y 23.2 CE a las fuerzas políticas extraparlamentarias. A tal fin debe analizarse la Sentencia 163/2011, de 2 de noviembre de 2011 que recae tras el Recurso de amparo electoral 5888-2011 promovido por el Partido Humanista en relación con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander que confirmó la no proclamación de su candidatura en la circunscripción de Cantabria para las elecciones generales de 2011. El recurso promovido por el mencionado partido alega vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), al sufragio pasivo (art. 23.2 CE), a la participación en asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE) y a no declarar sobre la propia ideología (art. 16.2 CE).

En la demanda de amparo electoral se alega, en primer lugar, la vulneración del derecho de sufragio pasivo, garantizado por el art. 23.2 CE, entendiendo que no caben interpretaciones que conduzcan a la no proclamación de candidaturas electorales por defectos que debieron ser puestos de manifiesto de manera precisa por la Administración electoral para su oportuna subsanación con arreglo a lo dispuesto en el art. 47.2 LOREG. Alega el partido recurrente en amparo que no ha tenido información de la Administración electoral sobre los detalles precisos de los avales que

¹⁵ STC 75/1985, de 21 de junio de 1985, Fundamento Jurídico 5º, párrafos 12º y 13º, pág. 19.

habían sido anulados por la Junta Electoral por ser considerados como duplicados, por corresponder a electores que, presuntamente, han avalado con su firma también a otras candidaturas, insuficiencia de información que le habría impedido al partido recurrente constatar la veracidad de tal circunstancia.

Alega el partido recurrente que la decisión de la Junta Electoral Provincial de Cantabria de no tener en cuenta los 45 avales adicionales presentados por el Partido Humanista dentro del plazo de subsanación de irregularidades previsto en el art. 47.2 LOREG, infringe el derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 CE) de los candidatos del partido, y constituye una decisión contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la subsanabilidad de irregularidades en los procesos de proclamación de candidaturas. El partido recurrente razona que la decisión de Junta Electoral Provincial de Cantabria de no permitir la subsanación de la insuficiencia en el número de avales exigidos conforme a lo dispuesto el art. 169.3 LOREG. Considera el Partido Humanista que no existe fundamento constitucional para la exigencia de requisitos diferentes impuesta por el art. 169.3 LOREG según se trate de partidos parlamentarios o extraparlamentarios. Los ciudadanos que figuran en la candidatura del partido recurrente, que no obtuvo representación en la anterior convocatoria de elecciones generales, se ven discriminados y gravados injustificadamente en relación con los candidatos de partidos políticos con representación parlamentaria, pues éstos no están obligados a la presentación de avales conforme a lo dispuesto en el art. 169.3 LOREG.

De forma conexas, considera el partido recurrente que lo establecido en el art. 169.3 LOREG atenta contra el derecho de los avalistas a no ser obligados a declarar sobre la propia ideología (art. 16.2 CE), en relación con el derecho a participar por medio de representantes en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), y afecta asimismo a su intimidad, pues para avalar una candidatura se han de facilitar públicamente datos personales (nombre y apellidos, DNI y circunscripción electoral en la que se esté censado) que revelan ante terceros su adhesión a una ideología.

Tras lo expresado por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Constitucional comienza examinando en el FJ 2º la lesión del derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y con los requisitos que establezcan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el principio de igualdad (art. 14 CE), al no haber sido proclamada por la Junta Electoral Provincial, cuya decisión fue confirmada en la vía jurisdiccional, la candidatura presentada por el partido político demandante de amparo por incumplir el requisito establecido en el art. 169.3 LOREG. En relación a la supuesta lesión del art. 23.2 CE recuerda el Tribunal que la invocación genérica del principio de igualdad (art. 14 CE) ha de entenderse subsumida, de acuerdo con reiterada doctrina constitucional, en el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), que es el derecho que, en su caso, pudiera haber resultado directamente transgredido (STC 193/1989, de 16 de noviembre, FJ 3, por todas).

De acuerdo con la doctrina constitucional el art. 23.2 CE confiere al legislador un amplio margen de libertad para regular el ejercicio del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, esto es, para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a tales cargos públicos, pues resulta, en efecto, del art. 23.2 CE que el derecho a ser elegido se adquiere con los requisitos que señalen las leyes, “de manera que no puede afirmarse que del precepto, en sí sólo considerado, derive la exigencia de un determinado sistema electoral o, dentro de lo que el sistema electoral abarca, de un determinado mecanismo de atribución de cargos públicos representativos objeto de elección, en función de los votos que en la misma se emiten” (STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 4). El legislador puede establecer libremente las condiciones que estime más adecuadas, si bien su libertad tiene limitaciones que son, de una parte, las generales que impone el principio de igualdad y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza, y, de otra, cuando se trata de cargos públicos de carácter representativo, la necesidad de salvaguardar su naturaleza [SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 24/1990, de 15 de febrero,

FJ 2; 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 a); 154/2003, de 17 de julio, FJ 6 a); y 135/2004, de 5 de agosto, FJ 4 a)].

Profundiza el Tribunal en su FJ6º con respecto, no sólo a que las exigencias establecidas en la LOREG son conocidas por parte de los partidos políticos con voluntad de concurrir a las elecciones sino que la exigencia a los partidos políticos que no hubieran alcanzado representación parlamentaria en la anterior convocatoria electoral de cierto respaldo o arraigo en el cuerpo electoral, plasmado en la necesidad de obtener la firma del 0,1% de los electores de la circunscripción electoral, para presentar candidaturas en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, supone ciertamente una restricción a la libertad de presentación de candidaturas (en ningún caso ilimitada), que no se deriva necesariamente de la Constitución, pero constituye una limitación objetiva no carente de fundamento constitucional, pues obedece a la consecución de un valor o bien constitucionalmente protegido, como es el de la racionalización y perfeccionamiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, a través del cual se articula la representación política, cuyo adecuado funcionamiento puede verse efectivamente afectado por la excesiva proliferación de candidaturas carentes, de respaldo o arraigo en el cuerpo electoral.

Considera el Tribunal Constitucional que el pluralismo político, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), que expresan de manera destacada los partidos políticos (art. 6 CE), requiere que los ciudadanos dispongan para su libre elección de las diferentes y diversas opciones o corrientes partidistas que reflejen el pluralismo ideológico de la sociedad, pero ello no puede constituir un obstáculo para que, en aras de la racionalización y el perfeccionamiento del procedimiento electoral, se exija a los partidos que quieren participar en la conformación del órgano representativo de la voluntad popular un mínimo arraigo en el cuerpo electoral. Por tanto, no puede pretenderse derivar de la Constitución un supuesto derecho fundamental de los partidos políticos a participar ilimitadamente en todo proceso electoral y en cada una de las circunscripciones mediante la presentación de candidaturas cuando carezcan de un mínimo e imprescindible apoyo social, pudiendo afectar con ello al adecuado y eficaz desarrollo del procedimiento electoral, por el destino de recursos públicos a candidaturas social y políticamente irrelevantes para el cuerpo electoral y por la consiguiente complejidad que para el desarrollo del proceso electoral significaría la participación en la contienda electoral de dichas candidaturas¹⁶.

A partir de los fundamentos expresados y atendiendo al resto de cuestiones planteadas por el partido recurrente el Tribunal determinó reconocer el derecho del partido recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), declarando la nulidad del acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria de 24 de octubre de 2011 de no proclamación de la candidatura del Partido Humanista en dicha circunscripción electoral, así como de la Sentencia de 28 de octubre de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, dictada en el recurso contencioso-electoral núm. 632-2011. Del mismo modo acordó retrotraer las actuaciones al momento anterior al acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria de 24 de octubre de 2011 para que por dicha junta electoral se admita la subsanación mediante la aportación de avales y, previo el examen de los mismos, decidiera lo que correspondiera sobre la proclamación de la candidatura del Partido Humanista.

¹⁶ Boix Palop, C., y Riba, C. (2000), Las bases sociales y políticas de la abstención en las elecciones generales en España: recursos individuales, movilización estratégica e instituciones. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 90, pág.1-4. Pérez Royo, J., Carrasco Durán, M. (2023). *Curso de derecho constitucional* (18ª edición). Marcial Pons, págs..491-516

V.-Conclusiones: fragmentación ideológica y reagrupamiento partidario.

A partir de lo expresado en los apartados anteriores podemos concluir analizado el ciclo de elecciones generales que arranca en 1977 y alcanza hasta el año 2023 que mediante el despliegue del sistema proporcional se ha ido consiguiendo que la representación de los partidos en el Parlamento sea proporcionada respecto a sus porcentajes de voto, de forma que el Congreso sea un reflejo pertinente en líneas generales con las preferencias de los votantes. La propia evolución social y electoral, la aparición de distintas opciones políticas surgidas a raíz de la identificación de una demanda social por parte de los operadores políticos sustentada en el momento político o económico que debía afrontar la comunidad política ha ido configurando no sólo el conjunto de partido/coaliciones de partidos que han obtenido representación parlamentaria, sino que ha perfilado el ecosistema de las denominadas “fuerzas extraparlamentarias”. Dichas organizaciones políticas que inscriben sus fundamentos ideológicos en ámbitos diversos (posiciones a la izquierda de la socialdemocracia, a la derecha de las posiciones conservadoras, ecologismo político, formaciones nacionalistas periféricas, humanistas o de orientación sectorial) vienen caracterizadas por determinados elementos muy identificables:

-Existencia en todas las citas electorales de formaciones extraparlamentarias que alcanzan un nivel porcentual de apoyo comprendido entre el 0.75-1.1% llegando incluso hasta el 1.76% (414.740 votos) obtenidos por la candidatura encabezada por Rafael Calvo Ortega del Centro Democrático y Social (CDS) en las elecciones generales de 6 de junio de 1993.

-Penalización de las opciones de aquellas fuerzas políticas de implantación estatal que, con un mayor número de sufragios que otras formaciones que concentran sus apoyos en determinadas circunscripciones electorales, no alcanzan representación parlamentaria. Nótese el caso de la candidatura encabezada por Laura Duarte del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal que obteniendo 228.850 votos (0.94%) no obtuvo representación frente a la candidatura encabezada por Tomás Guitarte en nombre de Teruel Existe que con 19.761 votos (0.08%) obtuvo un escaño.

-La existencia de un sector de fuerzas extraparlamentarias que incorporan su participación electoral en los distintos comicios como un elemento de orden marginal anteponiendo el desarrollo ordinario de la actividad de la organización política al objetivo de obtener representación. En este sentido debe indicarse que el 55.90% de las candidaturas que concurren a las elecciones Generales (Congreso) entre 1977 y 2023 no superaron la barrera de los diez mil votos mientras que el 65.90% de las candidaturas que concurren a las elecciones al Congreso en el mismo periodo no superaron el 0.1% de votos recibidos. En cada cita electoral puede observarse un número elevado de candidaturas que, con una proyección local o autonómica utilizan las prerrogativas que establece la LOREG para visibilizar sus propuestas políticas, contar con espacios gratuitos en los medios de titularidad pública o poder acceder a inmuebles y equipamientos públicos para celebrar actos electorales.

-Se advierte en determinados partidos extraparlamentarios la capacidad de concurrir a citas electorales a lo largo de un periodo temporal extenso. Tal es el caso del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal que suma seis elecciones generales sin obtener representación parlamentaria (2011-2023) alcanzando máximos de apoyo electoral que a pesar de obtener el 1.25% de voto directo (326.045 votos en las elecciones de abril de 2019) no le permitió obtener representación.

-Debe advertirse el efecto de sobrerepresentación que el sistema electoral genera para aquellas fuerzas que orientan su proyecto político en un ámbito territorial específico. En este sentido puede observarse el caso de la candidatura encabezada por Uxue Barcos en nombre de Nafarroa Bai que con 62.398 votos (0.24%) obtuvo un escaño mientras que la Coalición Andaluista encabezada

por Pilar González no obtuvo escaño a pesar de superar en votos (68.679) y en porcentaje (0.26%) al partido de implantación foral.

La falta de representación institucional de las fuerzas extraparlamentarias limita la proyección de sus propuestas políticas conlleva efectos de invisibilización mediática y de interlocución con otras fuerzas políticas y con la propia comunidad. La suma de factores interpartidistas e intrapartidistas, favorece que el electorado, acostumbrado a partidos ideológicamente muy definidos y de amplia difusión, los perciba como una opción poco relevante optando por la concentración de voto en opciones políticas con opciones de traducir el apoyo electoral en representantes institucionales.

VI.-Bibliografía y fuentes.

Álvarez Conde, E.: “Los principios del Derecho Electoral”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 9 (1991), págs. 9 y ss.

Álvarez Conde, E. y García Couso, S. La barrera electoral, Revista de D. Político, nº. 52, 2001.

Aragón Reyes, M., Planeamiento general: partidos políticos y democracia directa, en Biglino Campos, P. (coord.), Partidos políticos y mediaciones de la democracia directa. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016.

Arnaldo Alcubilla, E. (2002): El carácter dinámico del régimen electoral español, CEPC, Madrid.

Bastida Freijedo, F.J., Villaverde Menéndez, I., Requejo Rodríguez, P., Presno Linera, M., Balaguer Callejón, M.L. (2010): Igualdad y Constitución Española, Tecnos, Madrid.

Barreiro, B. (2002), La participación de los españoles en elecciones y protestas. Estudio de Progreso 12/2002, Madrid, Fundación Alternativas.

Bilbao Arrese, J.M. Ley Electoral y Sistema de Partidos en España, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), nº 85, Julio-septiembre 1994.

Boix Palop, C., y Riba, C. (2000), Las bases sociales y políticas de la abstención en las elecciones generales en España: recursos individuales, movilización estratégica e instituciones. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 90.

Cámara Villar, G. (1998) “Sobre la proporcionalidad como criterio y límite constitucional del sistema electoral español”, en Montabes Pereira, J. (ed.), El sistema electoral a debate: veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977-1997), Centro de Investigaciones Sociológicas, Sevilla.

Canosa Usera, Raúl. (1988). Interpretación constitucional y fórmula política. Centro de Estudios Constitucionales.

Coller Porta, X. Jaime A M. y Mota, F. (2016): El poder político en España: Parlamentarios y ciudadanía, CIS, colección Academia, Madrid.

Ferrajoli, L. (1996): Derechos y garantías. La Ley del más débil. Madrid: Trotta.

López Guerra, L. (1993): “El derecho de participación del artículo 23.2 de la Constitución española”, en Los derechos fundamentales y libertades públicas. XIII Jornadas de Estudio de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid.

Pérez Alberdi, M. R.: “La delimitación del derecho de sufragio activo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Derecho Político, nº 88, septiembre-diciembre 2013.

Pérez Royo, J. (2023). Curso de derecho constitucional (18ª edición). Marcial Pons.

Presno Linera, M. A. “Las garantías del derecho de participación política a través del sufragio activo”, Revista de Derecho Político, 52, 2001.

Ruiz-Rico Ruiz, G.: El estado social autonómico: eficacia y alcance de las normas programático-sociales de los estatutos de autonomía. Revista Española de Derecho Constitucional. 2002, nº 65.

Salvador Crespo, M. Sistemas Electorales, Sistemas de Partidos y Formación del Gobierno en España. Situación actual. Diritto Pubblico Europeo Rassegna online. Fascicolo 1, 2020.

Sánchez Navarro, A.J. (1998): Constitución, igualdad y proporcionalidad electoral, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

Vallés, J.M. Sistemas electorales y democracia representativa: Notas sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1995 y su función política. Revista de Estudios Políticos Nueva Época, nº 53, Madrid, septiembre-octubre 1986.